

Recibido: 28/03/2017 Aceptado: 01/06/2017 Publicado: 30/06/2017

Generalidades de los negocios internacionales como programa de educación superior en Colombia¹

Generalities of International Business as a higher education program in Colombia

José Jaime Baena Rojas*
Alejandra Hurtado Giraldo**

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Colombia

Forma de citar este artículo en APA: Baena Rojas, J. J. & Hurtado Giraldo, A. (Julio – Diciembre, 2017). Generalidades de los negocios internacionales como programa de educación superior en Colombia. *Revista Science Of Human Action*, 2(2), 269-291.

1. El presente artículo de revisión es derivado asimismo del trabajo de grado titulado "Negocios Internacionales como disciplina en Colombia generalidades y aspectos" elaborado con el grupo de investigación: Investigación y Desarrollo Empresarial (Research and Enterprise Development- RED), del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria (TDEA).

* Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona España, Master Oficial en Internacionalización de la misma Universidad, Especialización en Comercio Internacional de la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE, Pregrado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y pregrado en Negocios Internacionales de la Institución Universitaria Esumer.

** Profesional en Negocios Internacionales y Tecnología en Comercio Exterior del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria (TDEA).

Resumen

En este artículo se reflexiona sobre los programas de educación superior de negocios internacionales en Colombia, sus enfoques y lugares de procedencia dentro de las diferentes instituciones de educación superior. En este sentido se lleva a cabo una revisión de diferentes bases de datos del Ministerio de Educación Nacional en cuyo caso son identificados los pregrados de negocios internacionales ofrecidos en las diferentes universidades del país. Se concluye que los departamentos con mayor oferta de pregrados de esta naturaleza en Colombia son: Cundinamarca, seguido de Antioquia, Atlántico y Valle, quienes igualmente poseen en la actualidad la mayor cantidad de programas con acreditación de alta calidad. Finalmente, la formación en este tema es bastante amplia en el país, considerando que existen también programas de educación superior de tipo técnico y tecnológico.

Palabras Clave:

Negocios internacionales; disciplina; internacionalización; programas académicos.

Abstract

In this article is contained a reflection on the programs of higher education of International Business in Colombia, its perspectives and places of provenance within the different institutions of higher education. In this sense, a review of different databases of the Ministry of Education is carried out in which the international business undergraduate courses offered at the different universities of the country are identified. It is confirmed that the departments with the highest supply of this course in Colombia are: Cundinamarca, followed by Antioquia, Atlántico and Valle, who also currently have the largest number of programs with high quality accreditation. Finally, the training in this area is quite broad in the country, considering that there are also programs of higher education of technical and technological sort.

Keywords:

International business; discipline; internationalization; academic disciplines.

Introducción

El presente artículo profundiza en torno a los programas de negocios internacionales y afines ofrecidos por las instituciones de educación superior en Colombia, considerando los ciclos educativos existentes hasta el momento: las técnicas laborales y profesionales, las tecnologías, las carreras o pregrados, las especializaciones y las maestrías, tanto en la modalidad presencial como a distancia, exceptuándose de este modo los doctorados, debido a que en la actualidad no se cuenta con este tipo de formación específica en el país.

De otro lado se ahonda igualmente el tema de la certificación de alta calidad, reglamentado puntualmente por el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y regulado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA); certificación con la cual se busca fortalecer los niveles de excelencia de la educación superior, hacer reconocimiento público del logro de los altos niveles de calidad y perfilar los programas hacia a la internacionalización de la educación (Consejo Nacional de Acreditación, 2016).

Los negocios internacionales como disciplina han buscado establecerse como un área del conocimiento específico y para lograrlo es necesario que se presenten teorías propias, avances científicos y, especialmente, salir de la dependencia de otras disciplinas, que paradójicamente fueron pilares fundamentales para que surgiera y posteriormente entrara en un periodo de evolución encaminado a convertirse en una disciplina independiente. De hecho, para aportar a que los negocios internacionales tomen el rumbo deseado los autores de libros, doctores de las instituciones académicas de mayor reconocimiento académico y científico, investigadores, representantes de revistas, entre otros, dirigen las investigaciones para identificar y establecer las teorías propias de la disciplina (Anzo, 2012).

Así, el presente artículo pretende contribuir con información a otros investigadores y académicos de los negocios internacionales, que busquen aportar a la consolidación de la disciplina en Colombia, reconociendo su impacto social al considerar por ejemplo las universidades existentes que ofrecen estudios de este tipo.

La evolución de los negocios internacionales ha sido paulatina, al reconocerlos de suma importancia para la transformación de la economía de los países, puesto que una persona con conocimiento en el área puede ser de ayuda para que los gobiernos y las empresas tomen buenas decisiones Daniels, Radebaugh y Suvillan (2004). En este sentido es importante agregar que dicha evolución se aceleró después de la segunda guerra

mundial, cuando el estudio de los negocios y la investigación en inversión extranjera directa, empresa multinacional y globalización de los negocios ha conllevado a una mayor formalización de este estudio como una disciplina (Buckley, 2002).

Desde la perspectiva de la educación, los negocios internacionales han sido cuestionados por autores que no le dan reconocimiento como disciplina de estudio, ya que discuten que aún es dependiente de otras disciplinas más antiguas tales como la economía, ciencias sociales y ciencias políticas, sin dejar de reconocer que aún se encuentran en una etapa de evolución y consolidación (Anzo, 2012). Deben ser analizados incluso aspectos de orden antropológicos propios de las ciencias sociales, para reflexionar en torno al fenómeno de los negocios internacionales como expresión contemporánea de las instituciones sociales de intercambio, que no puede dejar de lado la pertinencia de ciertos valores de la modernidad en el marco de la globalización (Herrera, 2015).

A continuación se lleva a cabo una revisión de la literatura en donde se relacionan algunos fundamentos teóricos de la disciplina y su desarrollo a través de la historia. En el apartado metodológico se propone una recopilación y una matriz que permite identificar el total de instituciones de educación superior de todo el país que ofrecen educación en negocios internacionales. Los resultados se presenta, a través de matriz validada, el detalle de las instituciones de educación que ofrecen programas técnicos, tecnológicos, carreras universitarias y posgrados ; exceptuando particularmente los programas de doctorado, debido a la inexistencia de estos en el sistema de educación. Finalmente se presentan las conclusiones y principales aportes de esta investigación.

1. Marco teórico: Breves reflexiones de los negocios internacionales como disciplina

Para Fuerst (2010), los negocios internacionales son actividades de intercambio asociadas por lo general al comportamiento de los flujos comerciales y del capital entre países. Precisamente en este sentido es que el estudio de la internacionalización de las organizaciones puede ofrecer a nivel teórico diversas explicaciones en torno a este fenómeno que curiosamente poco se ha estudiado en Colombia y Latinoamérica. Por consiguiente, no cabe dudas de que se requiere efectivamente de nuevas perspectivas para investigar los efectos de la internacionalización de las empresas con el propósito de fortalecer la base epistemológica de todo este campo.

Una definición interesante acerca de los negocios internacionales sugiere que estas operaciones pueden ser entendidas como transacciones comerciales de compra y venta, conocidas como importación y exportación, las cuales se realizan efectivamente entre empresas ubicadas en diferentes países y que también pueden incluir la captación de inversión extranjera de empresas, con la intención de incrementar las utilidades de las organizaciones que participan en dicho proceso y expandir sus actividades comerciales e incluso diversificar tanto sus proveedores como compradores alrededor del mundo, como dicen Daniels, Radebaugh y Suvillan (2004).

Por lo tanto, cabe agregar que los negocios internacionales incluyen aspectos tales como análisis de mercado, demanda y oferta, distribución, medios de transporte, enmarcados frecuentemente dentro de acuerdos comerciales y/o financieros que suscriben los países interesados, además de una multiplicidad de temas más que confluyen así mismo en el estudio incluso de la integración de las economías en un intento por buscar nuevas oportunidades asociadas al mejoramiento de las tasas de crecimiento económico; todo ello a partir del desmonte de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, la eliminación de las limitaciones a la inversión externa, a los flujos de capitales y al libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas (Angarita-Calle, 2008) (Higueta, 2016).

En este sentido el éxito de los negocios internacionales depende de asuntos estratégicos de los países como por ejemplo la especialización en la producción, una mejor división del trabajo, una cabal asignación de recursos en general que garantice una mayor eficiencia comercial. Esto debido a la dinámica de la globalización en donde la disminución misma de las barreras comerciales ha tendido a exponer las empresas a un entorno de competencia cada vez más complejo, donde el papel de las teorías de internacionalización de las empresas toman mayor relevancia, dada la posibilidad de analizar mejor los motivos del por qué las organizaciones constituyen un factor determinante para el desarrollo económico de los países, según Cardozo, Chavarro y Ramírez (2007).

Aunque la terminología utilizada para la definición de los negocios internacionales es relativamente nueva, existe literatura que sugiere que la naturaleza de los negocios se origina cuando los representantes de cada pueblo eran enviados a comercializar sus productos a tierras lejanas en lo que se denominaban operaciones conocidas como trueque y/o intercambio directo de bienes (Cantos, 1999). Otras explicaciones sobre la naturaleza de los negocios internacionales se supeditan al papel de la navegación en el desarrollo de las actividades y, por lo tanto, a la posibilidad de las distintas sociedades de intercambiar información, mercancías e, incluso, nuevos conocimientos en la medida en que las sociedades mismas se iban desarrollando en el tiempo (Jones & Zeitlin, 2008).

En la actualidad hay una más que significativa evolución de todas estas operaciones dentro de los negocios internacionales, dado que las transacciones comerciales entre los países han logrado niveles de sofisticación en donde se analizan a fondo los elementos que pueden influir en la selección apropiada de un mercado (Londoño, Vélez, & Rojas, 2015) (Londoño, Vélez, & Causado, 2016) (Cano, Campo, & Baena, 2017). De otro lado, la manera cómo interactúan estos elementos en la transacción distancia, haciendo uso de tecnologías y herramientas de comunicación concretas que dinamizan el intercambio de información en la distancia, como indican Baena, Cano, Jarrín y Pérez (2015) (Cano & Baena, 2017).

Con el transcurso del tiempo, los negocios internacionales se han posicionado de un modo trascendental como disciplina académica, debido a que éstos son de suma importancia para el desarrollo económico de los países; es así como dentro de este campo de estudio se han terminado destacando temas puntuales como el emprendimiento internacional de las empresas, la administración estratégica, el uso de las tecnologías y la innovación, entre otros. Objetos de investigación que pueden traer consigo una multiplicidad de beneficios para dinamización del comportamiento económico de cualquier país (Keupp & Gassmann, 2009).

De hecho, la velocidad en las telecomunicaciones, la mejora en los sistemas de transporte y el desarrollo de diferentes tecnologías han acercado a los países en el mundo y han generado procesos de intercambio ente distintos mercados, haciendo todos estos procesos cada vez más fáciles y versátiles entre las partes, lo cual ha incidido directamente en la consolidación misma de la globalización (Lombana, Rozas, & Corredor, 2011) (Samii & Karush, 2004).

De acuerdo a Roberts & Fuller (2010), los procesos de producción de las empresas han mejorado la interacción entre los países en cuanto a los procesos de intercambio de bienes y servicios (comercio internacional); es así como este tipo de operaciones pueden incidir favorablemente incrementando las utilidades del país todo ello intercambiando lo que se produce de más por lo que menos se tiene. Así mismo, cabe resaltar que este tipo de canje o compra-venta puede hacerse tanto con los miembros de una misma región, como con los miembros de regiones extranjeras, que para este contexto es lo que prima en orden de importancia y dinamiza como tal el comercio internacional (Bustelo, 1994).

Por lo tanto, la configuración de los negocios internacionales como disciplina es relativamente nueva comparada con otras áreas o incluso ciencias sociales como la economía. No obstante, pese a esta condición, los negocios internacionales han tendido a hacerse con el tiempo una disciplina cada vez más madura, dado el interés de muchos países por desarrollar escuelas de negocios que ofrezcan cursos en general, como también programas de formación que atiendan la creciente demanda por aprender sobre el asunto y sus dimensiones culturales. De hecho, en las últimas tres décadas han aumentado las publicaciones en negocios internacionales, debido a los múltiples estudios que fueron llevados a cabo por diversas instituciones e investigadores especializados, como indican Shephert, Islam & Raghunathan (1999); Portugal, li, Rosa & Ribeiro (2014) GALbort.-Morant. & Ribeiro Soriano, 2016.

Volery & Mazzarol (2015) afirman que la dinámica de los negocios internacionales como una disciplina, se encuentra completamente supeditada a la evolución misma de los pequeños y nuevos negocios, impulsados en buena medida por el emprendimiento. Un campo de estudio que analiza a fondo los resultados en la gestión administrativa de las organizaciones. Aunque, para lograr resultados contundentes en el proceso de internacio-

nalización de las empresas, todo dependerá de la manera como las organizaciones lideradas por profesionales en el área, hagan uso de su conocimiento experimental y desarrollen un modelo de construcción de confianza y de redes comerciales, como indican Tabares, Anzo y Estrada (2014).

Por lo tanto, se puede agregar de acuerdo a Ekberg & Lange (2014) que, a través de la historia el desarrollo de los negocios internacionales ha alcanzado un lugar importante dentro de las ciencias económicas, adquiriendo incluso el estatus de disciplina académica diferenciada, debido a la multiplicidad de debates académicos que se han suscitado entre los pensadores de las ciencias sociales y los historiadores. Situación que sin dudas ha contribuido a la dinamización del comercio internacional, influenciado también por la evolución del transporte en general, por el papel de las organizaciones como nuevos focos de negocios y por el desarrollo de nuevas tecnologías que han promovido la consolidación de la globalización.

Para el caso puntual de la región, el desarrollo de los negocios internacionales en América Latina tiene mayor impacto después de las crisis sufrida en los años ochenta, que dejó impactos negativos sobre el crecimiento económico, el comercio y el empleo (Loteró, 1998). Escenario que conllevó a diferentes reformas estructurales en la región e incluso a nivel mundial, en cuyo caso se propendió por la liberalización del comercio exterior además de promoverse una participación más activa por parte de los países dentro del sistema multilateral de comercio (Baena y Fernández, 2016). Situación que se ha intentado mantener en el presente, incluso pese a los efectos de la reciente crisis económica mundial que parece incitar a los países a incrementar las barreras al comercio exterior (Baena, Montoya y Torres, 2017) (Millet & García-Durán, 2009).

Por lo tanto, a nivel latinoamericano la promoción del emprendimiento, la investigación sobre temas alusivos a los negocios internacionales y el desarrollo mismo de múltiples discusiones y publicaciones académicas han conllevado a un interés generalizado en esta este campo de estudio, que sucesivamente incidió en la configuración de una disciplina que ha venido adaptándose a la realidad de cada país en la región (Amatori & Jones, 2003) (Sparano, 2014).

1.1. Negocios internacionales como programa de educación en Colombia.

Los negocios internacionales como disciplina y pregrado han venido adquiriendo un significativo protagonismo respecto de otros pregrados ofrecidos tradicionalmente por las universidades en Colombia, pasando de ser una rama de estudio independiente en cuyo caso sobresalen temas de investigación e interés propios, como los determinantes del comercio internacional (desempeño exportador e importador), la inversión extranjera en distintos niveles: micro, meso, macro y regional; la volatilidad cambiaria y afectación del comportamiento com-

petitivo empresarial y sectorial; la internacionalización empresarial y capacidad exportadora; la medición de la apertura de mercados nacional, departamental y sectorial, el aprovechamiento e impactos de los tratados de libre comercio, según Vanegas, Restrepo y González (2015).

De igual modo, es importante resaltar que los negocios internacionales como pregrado se han convertido en uno de los más importantes actualmente con alrededor un 30% de demanda universitaria, donde sobresalen factores tales como su campo de acción, afinidad y el interés que despiertan en los estudiantes, además de otros asuntos afines que tienen que ver con la rentabilidad e incluso con la tradición familiar (Ministerio de Educación Nacional, 2011).

En este sentido, autores como Anzo (2012) determinan que en los últimos años los negocios internacionales han experimentado un proceso de evolución y consolidación, dada la dinámica misma de investigación, en cuyo caso la academia ha intentado identificar su propio objeto de estudio; todo ello con el propósito de consolidar un campo de investigación con teorías propias, puesto que los estudios en negocios evidencian un comportamiento diferente en relación a las demás disciplinas económicas.

De hecho, podría decirse que la naturaleza de los negocios internacionales como profesión o área disciplinar puede generar explicaciones y reflexiones profundas de las problemáticas propias de la globalización, dada su multiplicidad de estudios, es por ello que para la comprensión de todo este fenómeno multidisciplinar se requiere de una formación holística que analice a fondo los efectos de la internacionalización, las sociedades desde lo económico, lo político e incluso desde lo cultural (Martínez, 2011) (Keillor, 2011).

Para Benavides (2011), la educación en los países desarrollados pasa a ser mercancía comercializable con fines de lucro que genera importantes utilidades, por lo tanto las universidades crean estrategias y convenios atractivos para los estudiantes, que constantemente buscan hacerse competitivos; llamativamente una ventaja de la internacionalización de la educación es que se termina generando innovación y creación, programas especializados en cada área en donde además son implementados nuevos métodos pedagógicos, lo que da como resultado un aumento en la calidad de la educación.

Incluso todas estas transformaciones en los países desarrollados han venido siendo acompañadas de diversas reformas curriculares de los programas de educación superior, con el propósito de lograr mejores resultados en el desarrollo de los profesionales (Niehaus & Williams, 2016). Así mismo, cabe anotar que las estrategias para lograr mejores resultados en la internacionalización de las instituciones como garante de calidad y promoción de la educación, también ha resultado un elemento estratégico para los programas y, por tanto, para las universidades, quienes intentan competir y diferenciarse como organizaciones (Dabija, Postelnicu, & Pop, 2014).

De acuerdo a López (2008), para los países en vías de desarrollo, durante la década de los 80 la educación superior pública en muchos países latinoamericanos y en Colombia, tenía el predominio en la región sobre la educación privada. No obstante, la globalización también supuso la aplicación de nuevas estrategias, acordes al modelo económico de aquel entonces, que dieron prioridad a ciertos rubros. Situación que conllevó en muchos casos a la privatización de los servicios públicos lo supuso un deterioro de las universidades públicas, dada la falta de financiación de los gobiernos centrales. Sin embargo, pese a esto durante la década de los 90 se generó una importante expansión de la educación superior con prevalencia privada y con una más que notable competitividad.

En Colombia, puntualmente, los negocios internacionales evidencian esta competencia de la educación, considerando el hecho de que el gobierno nacional enfoca muchos de sus esfuerzos a una formación con estándares de calidad, que favorezca al alumno, con la premisa de cobertura, equidad y pertinencia, propiciando incluso la movilidad de los estudiantes e investigadores y reconociendo las profesiones de educación superior que se desarrollan en el marco de relaciones internacionales y afines con la denominada Ley 556 de Febrero de 2000 (Ley 556, 2000, p.1).

[...] Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto reconocer las profesiones de Educación Superior que se desarrollan en el marco de las Relaciones Internacionales tales como: relaciones internacionales; finanzas, gobierno y relaciones internacionales; finanzas y relaciones internacionales; relaciones económicas internacionales; comercio y finanzas internacionales; finanzas y comercio exterior; comercio internacional; comercio exterior; y administración en negocios internacionales; y carreras afines, para la acreditación de requisitos en el desempeño de empleos. [...] Parágrafo 1°. Se entiende por profesiones afines aquellas que tengan como perfil académico y profesional el estudio de las políticas, planes, estrategias, procedimientos, operaciones y normas concernientes a las Relaciones Internacionales, Finanzas Internacionales, Administración en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, Política Exterior, Ciencia Política, Derecho Internacional, Cooperación Internacional y Diplomacia. Ministerio de educación (Ministerio de Educación Nacional, 2000)

De este modo, es posible agregar que para el Estado es todo un desafío poder brindar ciertas herramientas dentro del sistema educativo, como desarrollar políticas **públicas**, las cuales puedan facilitar la internacionalización de las empresas para afrontar mejor la globalización, un mercado laboral que busca personas altamente competitivas; es en este sentido que se hace necesario que los estudiantes y empresarios adopten conocimientos específicos, en idiomas, manejo de lenguajes técnicos y nuevas tecnologías, fomentando una mayor cultura exportadora, los recursos con los que el país puede hacerse más competitivo en este espacio (Ramírez, 1999).

Consecuentemente, Martínez (2011) sugiere que en Colombia los negocios internacionales se aprecian como una carrera pertinente, debido a que en los últimos años han incrementado los acuerdos comerciales y, de este modo, con la oferta de esta carrera los profesionales se harán competentes en áreas especializadas, para darle solución oportuna a las problemáticas existentes y futuras en los escenarios globales. Es por este

motivo que la calidad de la educación ofrecida por las universidades se hace cada vez más determinante y, de hecho, estas instituciones que también se internacionalizan como negocio, apuntan a alcanzar el reconocimiento de sus buenas prácticas, a través de la obtención de la acreditación en educación superior, de acuerdo con estándares internacionales (Silas, 2014).

De hecho, en Colombia existe un estamento conocido como el Consejo Nacional de Acreditación, por mandato de la Ley 30 de 1992 (Ley 30, 1992), cuyo propósito apunta a establecer los lineamientos para la acreditación de programas de educación superior. En el año 2016, sólo 39 de 183 universidades en Colombia cuentan con acreditación de alta calidad (Ministerio de Educación Nacional, 2016).

Según lo anterior, Viaña (2010) sostiene que la acreditación significa adoptar estándares de necesario cumplimiento para lograr un reconocimiento de calidad de los estudios que se ofrecen en diferentes niveles académicos. Es así como las carreras profesionales deben ser evaluadas para poder acreditar y certificar que se cuenta con procesos de calidad que alcanzan los estándares necesarios establecidos por la autoridad competente, lo que sucesivamente puede redundar en un mejor posicionamiento en el campo de la educación cada vez más exigente.

De igual modo, Silas (2014) agrega que la acreditación brinda beneficios a las instituciones educativas de educación superior, permitiéndoles obtener un reconocimiento oficial con relación a la calidad de todos sus procesos y es precisamente por ello que en los últimos años han sido más notables los esfuerzos de estas instituciones por alcanzar este tipo estandarización que se ha hecho más más importante en las últimas décadas y que, además, es prácticamente una tendencia a nivel mundial tal y como se refleja incluso en la producción de documentos académicos, la realización de foros, simposios y congresos sobre la materia no dejan dudas de su visibilidad.

Al respecto otros estudios especializados sobre la internacionalización de programas de educación hacen referencia al como este proceso puede lograrse con mayor y mejores resultados gracias a la acreditación de las instituciones y sus programas. Ya que la estandarización de los procesos, las reformas en los contenidos, la implementación de nuevas metodologías pedagógicas terminan redundando positivamente en la generación de programas de mayor calidad y reconocimiento, tal y como ha sucedido puntualmente con pregrados y posgrados a fines a los negocios internacionales que obtienen la acreditación (Crittenden & Wilson, 2006).

2. Metodología

El rastreo de artículos y material bibliográfico para la construcción del marco teórico requirió la consulta de bases de datos de revistas científicas como *Science Direct*, *Ebsco*, *Doaj*, *Scielo*, entre otras; en las cuales fueron rastreados artículos cuyo criterio de búsqueda o palabras claves fueron: negocios internacionales, disciplina, historia de los negocios, educación superior;. Se consideraron también textos en línea ofrecidos por *google books* y *google scholar*. Se consultaron páginas oficiales como el Ministerio de Educación Nacional, donde se encontraron datos imprescindibles para la identificación de los programas de negocios internacionales por departamento y todos aquellos que se encuentran acreditados.

El presente artículo de revisión recopila también a través de datos obtenidos de internet, páginas web de las universidades e instituciones de educación superior en Colombia, toda la información relevante que permitiera la construcción de una tabla principal con información relevante alusiva al tipo de programa (técnica, tecnología, pregrado y posgrado) en negocios internacionales y/o estudios afines, la ubicación geográfica de la institución como también las certificaciones de alta calidad.

Finalmente, tras procesar y tabular la información obtenida se elaboran algunos gráficos basados en estadística básica descriptiva (gráficos en barra, gráficos en torta, entre otros), en cuyo caso se ilustra el origen de los programas por departamentos, los departamentos con programas acreditados, además de otros asuntos importantes alusivos al tema.

3. Resultados

Según datos oficiales, del Ministerio de Educación Nacional en Colombia durante el año 2016 se ofertaron diversos programas de negocios internacionales y afines (técnicas, tecnologías, carreras, especializaciones y maestrías). En la *Tabla 1* se recopila la información general tanto de las instituciones de educación superior, programas, departamentos e incluso las instituciones que han logrado la acreditación voluntaria de alta calidad, obtenida mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional.

Tabla 1. Programas de negocios internacionales y afines en las instituciones de educación superior de Colombia

Instituciones de educación superior	Programa	Departamento	Certificación
Universidad militar nueva granada	Relaciones internacionales y estudios políticos	Cundinamarca	No
	Magíster en relaciones y negocios internacionales		No
Corporación universitaria minuto de dios	Tecnología en negocios y mercadeo	Cundinamarca	No
	Tecnología en mercadeo internacional		No
Fundación universitaria del área andina	Negocios internacionales	Cundinamarca	No
Universidad de la sabana	Administración de negocios internacionales	Cundinamarca	No
	Administración de mercadeo y logística internacionales		No
	Economía y finanzas internacionales		No
	Especialización en finanzas y negocios internacionales		No
Corporación unificada nacional de educación superior	Técnica en negocios internacionales	Cundinamarca	No
	Tecnología en negocios internacionales		No
	Negocios internacionales		No
Corporación universitaria republicana	Finanzas y comercio internacional	Cundinamarca	No
Fundación universitaria konrad lorenz	Administración de negocios internacionales	Cundinamarca	No
Fundación universitaria monserate	Finanzas y negocios internacionales	Cundinamarca	No
Fundación universitaria panamericana	Finanzas y negocios internacionales	Cundinamarca	No
Corporación universitaria inpahu	Tecnología comercio y negocios internacionales	Cundinamarca	No
Politécnico internacional	Técnico profesional en comercio y negocios internacionales	Cundinamarca	No
Universidad antonio nariño	Comercio internacional	Cundinamarca	No
Universidad autónoma de colombia	Relaciones económicas internacionales	Cundinamarca	No
	Relaciones internacionales		No
Universidad de san buenaventura	Especialización en negocios internacionales	Cundinamarca	No
	Política y relaciones internacionales		No
Universidad sergio arboleda	Finanzas y comercio exterior	Cundinamarca	Si
	Marketing y negocios internacionales		No
	Comercio internacional		No
	Especialización en comercio internacional		No
	Maestría en administración de negocios		No
	Negocios internacionales		No
Universidad santo tomás	Especialización gerencia de negocios internacionales	Cundinamarca	No
	Finanzas y relaciones internacionales		No
Universidad san martín	Finanzas y negocios internacionales	Cundinamarca	No
	Especialización negocios y finanzas internacionales		No
	Maestría en traducción económica, financiera y de negocios internacionales		No
Universidad ean	Maestría en traducción económica, financiera y de negocios internacionales	Cundinamarca	No
Universidad de la salle	Finanzas y comercio internacional	Cundinamarca	No
	Negocios y relaciones internacionales		No
Universidad externado de colombia	Finanzas y relaciones internacionales	Cundinamarca	Si
	Gobierno y relaciones internacionales		Si
	Especialización negocios internacionales		No
	Maestría en asuntos internacionales		No
Universidad el bosque	Negocios internacionales	Cundinamarca	No
Universidad del rosario	Administración de negocios internacionales	Cundinamarca	No
	Maestría en estudios políticos e internacionales		No
Pontificia universidad javeriana	Especialización contabilidad financiera internacional	Cundinamarca	No
	Especialización gerencia internacional		No
	Maestría relaciones internacionales		No

Instituciones de educación superior	Programa	Departamento	Certificación
Universidad Jorge Tadeo Lozano	Tecnología gestión de exportaciones e importaciones	Cundinamarca	No
	Comercio internacional y finanzas		Si
	Relaciones internacionales		Si
	Especialización gerencia logística comercial nacional e internacional		No
	Maestría en comercio internacional		No
	Maestría en relaciones internacionales		No
Institución Universitaria Latina	Finanzas y negocios internacionales	Cundinamarca	No
Institución Universitaria Latina	Tecnología gestión logística del comercio internacional	Cundinamarca	No
Corporación Politécnica de Cundinamarca	Tecnología gestión logística del comercio internacional.	Cundinamarca	No
Institución Universitaria de Envigado	Administración de negocios internacionales	Antioquia	No
Tecnológico de Antioquia	Técnico profesional en comercio exterior	Antioquia	No
	Tecnología en comercio exterior		No
	Negocios internacionales		No
Universidad Pontificia Bolivariana	Administración de negocios internacionales	Antioquia	No
	Especialización en gerencia internacional		No
	Especialización en negocios internacionales		No
Universidad Católica de Oriente	Tecnología en comercio exterior	Antioquia	No
	Comercio exterior		No
Universidad de Medellín	Negocios internacionales	Antioquia	Si
	Especialización gerencia de los negocios internacionales		No
	Maestría en logística		No
Universidad EAFIT	Maestría relaciones internacionales	Antioquia	No
	Negocios internacionales		No
	Especialización en negocios internacionales		No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
	Maestría en negocios internacionales		No
Corporación Universitaria Americana	Técnico profesional en procesos logísticos y comercio exterior	Antioquia	No
	Tecnología en gestión logística y comercio internacional		No
	Negocios internacionales		No
Universidad Antonio Nariño	Comercio internacional	Antioquia	No
	Especialización gerencia de negocios internacionales		No
Corporación Universitaria de Sabaneta J. E. Valderrama	Negocios internacionales	Antioquia	No
Corporación Universitaria Remington	Administración de negocios internacionales	Antioquia	No
Corporación Universitaria Minuto de Dios	Tecnología en mercadeo internacional	Antioquia	No
Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá	Técnica laboral comercio exterior	Antioquia	No
	Negocios internacionales		No
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas	Negocios internacionales	Antioquia	No
Universidad Católica Luis Amigó	Negocios internacionales	Antioquia	No
	Tecnología comercio internacional		Si
Institución Universitaria Esumer	Negocios internacionales	Antioquia	No
	Especialización gerencia de negocios internacionales		No

Instituciones de educación superior	Programa	Departamento	Certificación
Institución universitaria ceipa	Administración de negocios internacionales	Antioquia	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
Institución universitaria salazar y herrera	Tecnología en gestión de negocios internacionales	Antioquia	Si
	Gestión de negocios internacionales		No
Fundación universitaria san martín medellín	Finanzas y relaciones internacionales	Antioquia	No
Centro de comercio regional antioquia	Tecnología en negociación internacional	Antioquia	No
Universidad pontificia bolivariana	Administración de negocios internacionales	Antioquia	No
	Especialización en gerencia internacional		No
	Especialización en negocios internacionales		No
Universidad santo tomás	Negocios internacionales	Antioquia	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
Universidad antonio nariño	Comercio internacional a distancia	Amazonas	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales a distancia		No
Corporación universitaria remington	Administración de negocios internacionales distancia	Amazonas	No
	Negocios internacionales		Si
Universidad del norte	Relaciones internacionales	Atlántico	Si
	Especialización en negocios internacionales		No
	Maestría de relaciones internacionales		No
Universidad simón bolívar	Comercio y negocios internacionales	Atlántico	No
	Economía con énfasis en negocios internacionales		No
Universidad autónoma del caribe	Negocios y finanzas internacionales	Atlántico	No
	Negocios y finanzas internacionales virtual		No
Corporación universitaria de la costa	Finanzas y relaciones internacionales	Atlántico	No
Corporación educativa del litoral	Técnico profesional en operaciones de comercio exterior	Atlántico	No
Corporación universitaria empresarial de salamanca	Tecnología gestión de exportaciones e importaciones	Atlántico	No
	Finanzas y comercio internacional		No
Corporación universitaria reformada	Administración en negocios internacionales	Atlántico	No
	Especialización en finanzas internacionales		No
Institución universitaria ceipa	Administración de negocios internacionales	Atlántico	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
Instituto tecnológico de soledad atlántico	Técnica operaciones del comercio exterior	Atlántico	No
	Tecnología gestión logística internacional		No
	Administración de negocios internacionales		No
Politécnico costa atlántica	Tecnología en gestión de importación y exportación	Atlántico	No
	Administración de negocios internacionales		No
Universidad antonio nariño	Comercio internacional	Atlántico	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
Universidad tecnológica de bolívar	Finanzas y negocios internacionales	Bolívar	No
	Especialización en gestión de negocios internacionales		No
	Especialización en logística del transporte internacional de mercancías		No
Universidad del sinú	Administración de negocios internacionales	Bolívar	No
Fundación universitaria tecnológico comfenalco	Tecnología administración de negocios internacionales	Bolívar	No
Corporación universitaria regional del caribe	Técnico profesional en comercio exterior y logística a distancia	Bolívar	No
Universidad antonio nariño	Comercio internacional	Bolívar	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No

Instituciones de educación superior	Programa	Departamento	Certificación
Universidad de boyacá	Administración y negocios internacionales	Boyacá	No
Universidad santo tomás	Negocios internacionales	Boyacá	No
	Especialización gerencia de negocios internacionales		No
Fundación universitaria juan de castellanos	Ciencias políticas y relaciones internacionales	Boyacá	No
Universidad de manizales	Mercadeo nacional e internacional	Caldas	Si
	Especialización negocios internacionales		No
Universidad autónoma de manizales	Ciencia política, gobierno y relaciones internacionales	Caldas	No
	Especialización en negocios y marketing internacional		No
	Maestría en administración de negocios		No
Universidad antonio nariño	Comercio internacional	Caldas	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
Fundación universitaria internacional del trópico americano	Comercio internacional	Casanare	No
Fundación universitaria tecnológica de casanare	Administración de negocios internacionales	Casanare	No
Corporación universitaria remington	Administración de negocios internacionales distancia	Casanare	No
	Economía y comercio internacional		No
Universidad antonio nariño	Especialización en gerencia de negocios internacionales a distancia	Chocó	No
Universidad popular del cesar	Administración de comercio internacional	Cesar	No
Fundación universitaria del área andina	Negocios internacionales	Cesar	No
Universidad antonio nariño	Comercio internacional	Cesar	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
Universidad del sinú	Administración de negocios internacionales	Córdoba	No
Universidad pontificia bolivariana	Administración de negocios internacionales	Córdoba	No
Corporación universitaria del huila	Negocios internacionales	Huila	No
	Comercio internacional		No
Universidad antonio nariño	Especialización en gerencia de negocios internacionales a distancia	Huila	No
	Comercio internacional		No
Universidad antonio nariño	Especialización en gerencia de negocios internacionales a distancia	La guajira	No
	Comercio internacional		No
Universidad del magdalena	Negocios internacionales	Magdalena	No
Universidad de los llanos	Especialización administración de negocios	Meta	No
Corporación unificada nacional de educación superior	Negocios internacionales	Meta	No
Fundación cidca	Técnico profesional negocios internacionales	Meta	No
	Tecnología negocios internacionales		No
Universidad santo tomás	Negocios internacionales	Meta	No
Universidad de nariño	Comercio internacional y mercadeo	Nariño	No
Corporación universitaria autónoma de nariño	Tecnología comercio exterior	Nariño	No
Fundación universitaria san martín	Finanzas y relaciones internacionales	Nariño	No
Universidad simón bolívar	Comercio y negocios internacionales	Norte de santander	No
Universidad del quindío	Especialización en negocios y finanzas internacionales	Quindío	No
Escuela de administración y mercadotecnia del quindío	Técnico profesional negocios internacionales	Quindío	No
	Tecnología negocios internacionales		No
	Administración de negocios internacionales		No
Universidad católica popular de risaralda	Negocios internacionales	Risaralda	No
Universidad católica de pereira	Negocios internacionales	Risaralda	No

Instituciones de educación superior	Programa	Departamento	Certificación
Unidades tecnológicas de santander	Marketing y negocios internacionales	Santander	No
Universidad de santander	Administración de negocios internacionales	Santander	No
Corporación interamericana de educación superior	Administración de negocios internacionales	Santander	No
Corporación escuela tecnológica del oriente	Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales	Santander	No
Tecnológica fitec	Tecnología en comercio internacional	Santander	No
Fundación autónoma de santander	Técnico laboral por competencias en administración de negocios	Santander	No
Universidad santo tomás	Negocios internacionales	Santander	Si
Universidad del tolima	Negocios internacionales	Tolima	No
	Especialización en gerencia de negocios internacionales		No
	Administración de negocios internacionales		No
Universidad de ibagué	Especialización gerencia de negocios internacional	Valle del cauca	No
Universidad del cauca	Administración de negocios internacionales	Valle del cauca	No
Universidad del pacífico	Comercio exterior	Valle del cauca	No
Universidad del valle	Finanzas y negocios internacionales	Valle del cauca	No
Corporación universitaria autónoma del cauca	Especialización en mercadeo y negocios internacionales	Valle del cauca	No
Unicatólica fundación universitaria católica lumen gentium	Mercadeo y negocios internacionales	Valle del cauca	Si
Universidad autónoma de occidente	Ciencia política con énfasis en relaciones internacionales	Valle del cauca	No
	Contaduría pública y finanzas internacionales		Si
	Economía y negocios internacionales		Si
	Mercadeo internacional y publicidad		Si
	Finanzas y negocios internacionales		No
Universidad santiago de cali	Ciencias políticas y relaciones internacionales	Valle del cauca	No
Pontificia universidad javeriana	Comercio internacional	Valle del cauca	No
Universidad central del valle del cauca	Especialización en negocios internacionales	Valle del cauca	No
Universidad libre	Comercio exterior	Valle del cauca	No
Corporación universitaria de los andes	Finanzas y negocios internacionales	Valle del cauca	No
Cooperación universitaria autónoma del cauca		Valle del cauca	No

Fuente: Elaboración propia con datos CNA (2016).

De esta manera, se puede apreciar en la tabla anterior que no todos los programas de negocios internacionales que son ofrecidos en las instituciones de educación superior en Colombia o afines se encuentran acreditadas; de hecho solo 17 de los 201 programas se encuentran certificados, es decir, un 8,5% del total de las instituciones del país.

Así mismo se puede decir que en Colombia actualmente existe una oferta educativa para la disciplina de negocios internacionales y afines que corresponde a un total de 201 programas. Distribuidos en primera instancia en 146 programas de pregrado, es decir, 12 programas de técnica laboral o profesional, 21 programas de tecnología, 113 programas profesionales. Y, en segunda instancia, una oferta educativa de posgrado con 55 programas distribuidos en 42 programas de especialización y 13 programas de maestría.

De otro lado, los cuatro departamentos de Colombia que ofrecen más programas de educación superior de este tipo son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle, como se evidencia en la *Figura 1* a continuación:

Figura 1. Porcentaje de programas ofrecidos por departamentos en las instituciones de educación superior.

Fuente: Elaboración propia con datos CNA (2016).

Por lo tanto, la región del país que más programas de negocios internacionales o estudios afines ofrece en la actualidad es el departamento Cundinamarca, con aproximadamente 53 programas los cuales son equivalentes a un 26% del total de todos los programas del país. En segundo lugar, el departamento con mayor cantidad de programas ofrecidos es Antioquia, con 43 programas equivalentes a un 21%; seguido, en tercer lugar, por el departamento de Atlántico, el cual posee una oferta de 22 programas, equivalentes a un 11%. En la cuarta posición aparece el Valle del cauca con 16 programas, equivalentes a un 8% y, finalmente, los 67 programas en negocios internacionales y/o estudios afines correspondientes al 33% restante, lo componen los demás departamentos de Colombia.

Cabe destacar, con relación a los programas con acreditación de alta calidad, que en Colombia tan solo seis departamentos ofrecen programas negocios internaciones y/o afines con acreditación de alta calidad, que se indican en la figura 2:

Figura 2. Programas con acreditación de alta calidad por Departamentos

Fuente: Elaboración propia con datos CNA (2016).

Según lo anterior, el departamento con mayor cantidad de programas acreditados es Cundinamarca, con 5 programas correspondientes al 29% de los programas acreditados; seguido del departamento de Valle del Cauca, que cuenta con 4 programas correspondientes al 24%; sucesivamente el departamento Antioquia cuenta con 3 programas correspondientes al 18%. De igual manera es importante resaltar el caso del departamento de Atlántico, que cuenta con 2 programas que corresponden al 12% y, finalmente, se encuentran los departamentos de Caldas, Santander y Tolima, los cuales cuentan con solo 1 programa que corresponde al 6% para cada uno de los casos.

Sucesivamente, con relación a los programas de negocios internacionales o estudios afines es preciso indicar que en Colombia existen desde estudios técnicos, tecnológicos, como pregrados universitarios (carreras), además de estudios de posgrado como especializaciones y maestrías, como se aprecia en la Figura 3:

Figura 3. Número de programas por ciclos ofertados por las instituciones de educación superior.

Fuente: Elaboración propia con datos CNA (2016)

En la figura anterior se representan los ciclos educativos de negocios internacionales y afines en Colombia, en total se ofertan 12 programas de técnica laboral o profesional que porcentualmente es 6% del total de los ciclos; 21 programas de tecnología existen actualmente en el país correspondiente al 10%; así mismo, hay oferta de 113 programas de carreras profesionales lo que corresponde al 56%; para posgrado se encuentran 42 programas de especialización, correspondientes al 21%, distribuidos en los departamentos de Colombia y 13 programas de maestría 6%, se encuentran disponibles en el país.

Conclusiones

Tras la revisión de los programas en Colombia y todas sus instituciones de educación superior, se puede determinar que no existe en efecto formación de posgrado de tipo doctoral, que conlleva a pensar que la disciplina de negocios internacionales dentro de la rama de las ciencias económico administrativas aún se encuentra efectivamente en proceso de formación y consolidación. Todo esto pese a que otras disciplinas como la administración de empresas, ya poseen formación de este nivel en algunas universidades colombianas. Así mismo, es preciso señalar que la certificación de alta calidad para programas en negocios internacionales y/o estudios afines no se ha logrado aún para estudios de posgrado a nivel de especialización y maestría.

Hay que anotar que de los 32 departamentos de Colombia, solo 22 departamentos ofertan programas de negocios internacionales y/o estudios afines, en cuyo caso Cundinamarca ocupa el primer lugar con 53 programas, el segundo lugar Antioquia con 43, el tercer lugar Atlántico con 22 y en cuarto lugar se encuentra Valle con 16 programas; mientras que los 77 programas restantes para completar el total de 201 se encuentran distribuidos en los demás departamentos del país.

Sucesivamente, entre estos 4 departamentos Antioquia es el que más técnicas laborales y profesionales oferta, seguido por Cundinamarca, Atlántico, mientras que Valle del Cauca no registra programas en este ciclo. En el caso de tecnologías, Antioquia sigue como pionero; Cundinamarca ocupa segundo lugar, Atlántico ocupa la tercera posición y Valle del Cauca tampoco registra ofertas para este ciclo. En cuanto a las carreras profesionales, las posiciones varían encontrándose Cundinamarca en primer lugar, Antioquia en segundo lugar, Valle del Cauca en tercer lugar y Atlántico en cuarto lugar; por último, para el caso de los posgrados los departamentos que más posgrados ofrecen son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.

Respecto a la certificación de alta calidad en los programas de negocios internacionales y/o estudios afines, se puede afirmar que solo una pequeña cantidad de programas han logrado la obtención de este reconocimiento, de hecho la mayoría que han logrado este cometido suelen ser carreras universitarias o instituciones significativamente grandes, situación en parte explicada por los altos estándares y requerimientos solicitados por el Consejo Nacional de Acreditación; es así como el departamento con más programas acreditados con la certificación de alta calidad es Cundinamarca, seguido por Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico seguido por Caldas y Santander.

Se puede concluir también que una gran cantidad de instituciones de educación superior en Colombia ofrecen programas en negocios internacionales y/o estudios afines en algunas facultades de administración e incluso de ciencias políticas, tanto en la modalidad presencial como a distancia, dada la notable demanda de esta disciplina y estudio en el país.

Conflicto de intereses:

El autor declara la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.

Referencias

- Amatori, F. & Jones, G. (2003). *Business history around de world*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- Angarita-Calle, C. (2008). Las relaciones económicas internacionales: un enfoque teórico. *Papel Político*, 13(1), 261-298.
- Anzo, E. (2012). Negocios internacionales: evolución, consolidación e identificación de los temas que lideran el campo de investigación. *Revista ciencias estrategicas*, 20(27), 77-93.
- Baena, J., Cano, J., Jarrín, J. y Pérez, H. (2015). Uso de tecnologías de información y comunicación para la negociación internacional ¿ventaja para las mpmes colombianas? *Ciencias Estratégicas*, 22(32).

- Baena, J. y Fernández, X. (2016). Aproximaciones a la inserción de Colombia en el sistema multilateral de comercio en 1995-2015. *Análisis Político*, 29(87), 114-131.
- Baena, J., Montoya, A. y Torres, D. (2017). La crisis económica mundial ¿La proliferación del proteccionismo como una causa efecto? *En-Contexto*, 5(6), 185-208.
- Benavides, G. (2011). Mercantilización de la educación y comercio internacional. *Revista Expeditio*, 1(1), 18-33.
- Buckley, P. (2002). Is the International Business Research Agenda Running Out of Steam? *Journal of International Business Studies*, 33(2), 365-373.
- Bustelo, F. (1994). *Historia Económica: Introducción a la historia económica mundial, historia económica de España en los siglos XIX y XX*. Madrid, España: Complutense.
- Cano, J. y Baena, J. (2017). Limitaciones en el uso y apropiación de tecnologías de información y comunicación para la negociación internacional en empresas colombianas. *Observatorio*, 11(1), 111-133.
- Cano, J., Campo, E. y Baena, J. (2017). Application of DEA in international market selection for the export. *DYNA*, 84(200), 376-382.
- Cantos, M. (1999). *Introducción al comercio internacional*. Barcelona, España: Ediciones Universidad Oberta de Cataluña.
- Cardozo, P., Chavarro, A. y Ramírez, C. (2007). Teorías de Internacionalización. *Panorama*, 1(3), 1-20.
- Consejo Nacional de Acreditación [CNA]. (2016a). *Acreditación de programas pregrado* Recuperado de <http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html>
- Consejo Nacional de Acreditación [CNA]. (2016b). *Sistema Nacional de Acreditación en Colombia*. Recuperado de <http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html>
- Crittenden, V. y Wilson, E. (2006). Content, pedagogy, and learning outcomes in the international marketing course. *Journal of Teaching in International Business*, 17(1), 81-101.
- Dabija, D., Postelnicu, C. y Pop, N. (2014). Methodology for assessing the degree of internationalization of business academic study programs. *Amfiteatru Economic*, 16(37), 726-745.
- G., Albort.-Morant., & Ribeiro-Soriano, D. (2016). A bibliometric analysis of international impact of business incubators. *Journal of Business Research*, 69(5), 1775-1779.
- Herrera, J. (2015). La antropología aplicada a los negocios internacionales: encuentros y desencuentros. *Semestre Económico*, 18(37), 177-196.

- Higueta, C. (2016). A reflection to the Latin America's regional integration. *Revista Science of Human Action*, 1(2), 22-241.
- Jones, G., & Zeitlin, J. (2008). *The Oxford Handbook of Business History*. New York, EEUU: Oxford University Press.
- Keillor, B. (2011). *International Business in the 21st Century*. Santa Barbara: Praeger.
- Keupp, M., & Gassmann, O. (2009). The past and the future of international entrepreneurship: A review and suggestions for developing the field. *Journal of Management*, 35(3), 600-633.
- Lombana, J., Rozas, S. y Corredor, C. (2011). *Negocios internacionales fundamentos y estrategias*. Barranquilla, Colombia: ECOE Ediciones.
- Londoño, A., Vélez, O. y Rojas, J. (2015). Evaluación del grado de preparación para asumir el reto de la internacionalización de las pymes desde un enfoque integrador de las capacidades dinámicas y la gestión del conocimiento. *Espacios*, 36(7), 1-16.
- Londoño, P., Vélez, O. y Causado, L. (2016). Selección de mercados extranjeros en empresas PYME del sector del plástico en Medellín, Colombia. *Espacios*, 37(2), 1-3.
- López, F. (2008). Tendencias de la educación superior en el mundo y en América Latina y el Caribe. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, 3(2), 267-291.
- Lotero, J. (1998). Apertura Económica y desarrollo industrial en las áreas metropolitanas de Colombia. *Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos*, 24(72), 95-117.
- Martinez, K. (2011). Prospectiva de la internacionalización (negocios internacionales), mirados desde la educación superior en la ciudad de Barranquilla. *Dictamen Libre*, 11(1), 53-58.
- Millet, M. y García-Durán, P. (2009). ¿Vuelve el proteccionismo? *Revista ICE*, 73-87.
- Ministerio de Educación Nacional. (2000). *Ley 556 de Febrero 2 de 2000*. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85942_archivo_pdf.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2011). *Carreras universitarias con mayor demanda en Colombia*. Recuperado de: <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-276211.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2015). *Colombia frente a la internacionalización de la educación superior*. Recuperado de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-72932.html>

- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Instituciones con acreditación de alta calidad*. Recuperado de <https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/cr%C3%A9ditoeducativo/institucionesconacreditaci%C3%B3ndealtacalidad.asp>
- Niehaus, E. & Williams, L. (2016). Faculty Transformation in Curriculum Transformation: The Role of Faculty Development in Campus Internationalization. *Innovative Higher Education*, 41(1), 59-74.
- Portugal, M., Li, D., Rosa, N. & Ribeiro, F. (2014). Culture in international business research a bibliometric study in four top IB journals. *The Journal of the Iberoamerican Academy of Management*, 12(1), 68-91.
- Ramirez, M. (1999). La educación como instrumento de fomento de la cultura exportadora. *Colombia Internacional*, 1(1), 7-15.
- Roberts, J., & Fuller, T. (2010). International Business: Past, Present and Futures. *The Futures of International Business*, 42(9), 901-909.
- Samii, M., & Karush, G. (2004). *International Business and Information Technology: Interaction and transformation in the global economy*. New York, EEUU: Routledge Taylor and Francis Group.
- Shepherd, W., Islam, I., & Raghunathan, S. (1999). *Who is who in international business education and research*. Massachusetts, EEUU: Edward Elgar Publishing .
- Silas, J. (2014). Calidad y acreditación en la educación superior: realidades y retos para américa latina. *Páginas de Educación*, 7(2), 1-20.
- Sparano, H. (2014). Emprendimiento en américa latina y su impacto en la gestión de proyectos. *Revista Dimensión Empresarial*, 12(2), 95-106.
- Tabares, S., Anzo, E. y Estrada, L. (2014). La cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y medianas empresas de Medellín: un estudio de caso comparado. *Estudios Gerenciales*, 30(1), 314-324.
- Vanegas, J., Restrepo, J. y González, M. (2015). Negocios y comercio internacional: evidencias de investigación académica para Colombia. *Suma de Negocios*, 6(13), 84-91.
- Vilaña, J. (2010). Una mirada sobre la acreditación y certificación de calidad sobre la educación superior en America Latina y el Caribe. *Revista digital la educación–Organización de los Estados Americanos (OEA)* (142), 1-5.
- Volery, T. & Mazzarol, T. (2015). The evolution of the small business and entrepreneurship field: A bibliometric investigation of articles published in the International Small Business Journal. *International Small Business Journal*, 36(4), 374-396.